

ВООБРАЖЕНИЕ ТЕНЕЙ И ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПРАГМАТИЗМ

М.С. Таджибаев

д.ф.н., профессор,

Узбекский государственный университет мировых языков,

Ташкент, Узбекистан

musajants@gmail.com

Аннотация. В статье предпринята попытка донести до окружающих людей атрибуты новых взглядов в изучении сущности художественности – важнейшую сторону герменевтики искусства. В ней представлены неизвестные стороны художественного творчества, стороны, которые открываются в процессе его понимания. В ней освещена корнь идеального мира, через который отрывается поэтика литературного произведения, в виде ёлкин и тенев.

Ключевые слова: беллетристика, герменевтика, автономный текстн, текстовая феноменология, коррозия, теневая теория, прагматизм, герменевтическая прагматизм, фантазия-вымышление, силлогизм, трансформация, душевная критерия, душевно-сознательное счастье, резонанс.

Abstract. The article makes an attempt to convey to the people around us the attributes of new views in the study of the essence of artistry – the most important aspect of the hermeneutics of art. It presents unknown sides of artistic creativity, sides that are revealed in the process of understanding it. It illuminates the roots of the ideal world, through which the poetics of a literary work emerges, in the form of fir trees and shades.

Keywords: fiction, hermeneutics, autonomous text, text phenomenology, corrosion, shadow theory, pragmatism, hermeneutic pragmatism, fantasy-fiction, syllogism, transformation, mental criterion, mental-conscious happiness, resonance.

Важным восприятием и значением герменевтики является то, что она дает человеку оптимизм, безграничную веру, наряду с обучением, объяснением, доказательством и созданием своих методик, что мир, бытие, жизнь преходящее и уходящее, она полна новых изменений. Она поясняет всем, что необходимо научиться жить, ожидая больших перемен, обновлений каждый день и в каждый момент.

Для герменевтики всё бытиё состоит из текста, а текст – это бесконечный потенциальный источник. Она, как будто, является отражением бесконечной энергии, идей, мыслей и, следовательно, бесконечных тайн. Каждый завершённый текст – это своего рода целый мир. Тогда как каждое существо и вещь в бытие означает автономный текст. Это феноменология текста.

Если сравнить один текст с рудой, то человек получает из него металл путем плавки. Из одной тонны металла можно будет изготовить сто тысяч различных материалов. Эти детали начинают превращаться в агрегат, которые делают миллионы вещей – событий, выполняют действия. Это явление бесконечно, но источник всей бесконечности остается все та же руда. Пока все детали в один прекрасный день не подвергнутся коррозии и снова не превратятся в ту же руду, почву.

Мы признали потенциальную силу текста, согласно которой текст, созданный инструментом слова, находится в абсолютном движении. Ведь текст слова непрерывно воспламеняет различные идеи, как уголь или руда выдает огонь, энергию. Это пламя заражает все человечество. Однако в этом случае каждый человек может обосновать в нем начало новой, конкретной идеи. Сила силлогизма в герменевтике заключается, прежде всего, в этом. Одна идея – это мотивация, образец для тысяч, может быть, миллионов идей, которая напоминает закон всемирного тяготения Ньютона или получение энергии из огня или открытие электрического тока или велосипеда. На самом деле такие простые явления, которые в нынешний период являются обыденными, совсем недавно привели к полному изменению мировоззрения человечества о бытии. Пламенная идея в тысячах сердцах людей дал и зажигает в них безграничный оптимизм, чувство уверенности в завтрашнем дне, будущее счастье.

Вам кажется, что Вас ждет безмерное счастье в виде нового человека или нового события в последующем действии. Вы, как будто, видите его ясно, вы чувствуете его присутствие, чувствуете изнутри. Та же ситуация дает вам чувство уверенности в огромном, пожизненном счастье. В это время вы забываете о мелочах жизни, смотрите на окружение уже новым взглядом с огромным пониманием, от которой содрогается душа и восприятие. Этот взгляд переплетается в твоей душе с пламенной необъятной красоты; все кажется вам красивым, пропорциональным, параллельным вашему вкусу, осмысленным, содержательным, главное волшебным, и посылает свет в вашу сторону. Этот свет будет как бы открывать перед вами новый, небесный мир счастья. Там вас встретят люди, которые счастливы, которые ждут вас с любовью, и вы придете в мир, который вы хотите, и вы достигнете своей цели. Вот производная герменевтического понимания. В основе всего этого стоит пламя в виде того текста, который вдохновил вас, скрутил вашу душу, дал страсть.

Художественное творчество, художественная литература и искусство в целом позволяют человеку создавать, формулировать и совершенствовать свой воображаемый мир, а следовательно, и свой творческий мир. Однако это только начало. Поскольку американский прагматизм не останавливается на этом, в конце концов, возникает вопрос о том, какова ситуация после творчества воображения или интереса, вытекающего из него. Здесь следует отметить, что человек творит новое бытие из существующего бытия средствами искусства: в бытии он (то есть сам человек) переходит в роль творца, и он сам творит тот мир, который ему нужен, который он хочет. Именно этот мир создает пространство для того, чтобы он считал себя самым счастливым человеком. Вот такой прагматизм лежит в основе литературы, и в общем-то, в современном художественном искусстве.

Даже в исторических памятниках древности люди возвращаются к тому периоду. Великая беллитристика прошлого состоит в том, что все в нем будет иметь счастливый конец. Поэтому прошлое дает возможность пространственно-временной трансформации для того, чтобы человек прочитал или смог прочитать последние страницы своей повседневной жизни, двинулся дальше. Такая трансформация с помощью искусства доказывает, что терпение и удовлетворенность – это великая мудрость. Вы увидите результат сегодняшних трудов в будущем, как вы сейчас себе это представляете. Они занимают место в вашем представлении, точно так же, как те же самые исторические

памятники древности. Это воображение воспламеняет ваш разум. Именно это и есть прагматизм памятников древности. Теперь художественная литература не ограничивается только развлечениями оргазма или валютаризмом, которые приводят к красивой жизни. Возможно, он создаст пространство для создания нового мира, будущего мира в представлении с прагматическими идеями или нарисует штрих-коды счастливого мира, подходящего и характерного для людей. Именно так обстоит дело с герменевтическим прагматизмом.

Почти все научные гипотезы утверждают, что в сотворении бытия вначале был свет. Сначала появился свет, свет образовал тень, в то время как тень служила сущностью для материального мира.

Поэтому вопрос о том, что лежит в основе событий, которые могут происходить в воображении, всегда стоял на повестке дня. Представления в некоторой литературе также называются воображаемыми. Однако, будь то воображение или мысленное представление, результатом его является фантазия. Но на наш взгляд, представление и фантазия – это совершенно разные вещи. Поэтому термин воображение изучается в теории тени с другого ракурса.

Вторая сторона дела заключается в воображении, где тень играет ту или иную роль, или отвечает на вопросы какую, каким образом, сколько событий возникают в бытие представления, которая считается базисом теории теней. Или же следующая – проблема образа теней или теней в воображении. Термин образ в этом контексте пока условен, потому что мы еще не знаем, что там есть, как, сколько, каким образом, из чего они сделаны. Мы знаем только, что у человека есть бесконечный мир воображения и в нем царит тень или мир теней. Исходя из теории, что где есть свет, там есть и тень, мы говорим о сущности каждого света. Если сущность является основой, то она создает отражение его в человеке. И смысл в том, что это снова приводит нас к прагматизму. В генезисе мнимой тени бытия, которое нас окружает, таится прагматизм, человек оценивает каждое событие с точки зрения значимости.

Значение искусства состоит в том, что оно создает бытие через фантазию, символизирует события, созданные в тени, то есть оно не существует само по себе, но в состоянии бытия оно входит в воображение. Мы рассматриваем его как значение в слове, в словаре. Любая ситуация наличие, количество, сравнение, классификация, в целом мир теней, или движения теней, дает нам возможность мыслить не только горизонтально-вертикально, но и геометрически с помощью геометрического воображения. Здесь мы должны отличать тень от образа. Потому что образ может быть человеком, животным, растением или материальным или материализованным событием – явлением, которое ярко отражается в нашем воображении. А тень все еще на горизонте чувств, либо появилась, либо это явление, которое может возникнуть. Потому что наше воображение о нем еще не может генерировать, творить фантазию.

Мы чувствуем все те же события, но не можем их себе представить. Потому что еще нет основы для фантазии, нет материала. Нет никакой сущности, но что еще можно назвать сущностью?! Клетку в живых организмах или в неорганическом мире можно назвать как атом, нейтрон, позитрон и др. Однако марксизм называл такую бесконечность проявлениями материи и ставил в этом вопросе такую точку.

Но материалистическое состояние бытия не отрицает его, как пример, искусства. Вульгарное понимание сути в этом вопросе является наиболее распространенным и регулярно повторяющимся явлением в данной проблеме. Так как именно вульгаризм не только отрицает парадигматическое искусство существования в силлогизме и трансформации, но превращает эти возможности бытия в авантюру, создавая в конечном итоге такую отвратительную политику, как фашизм. Типичный пример вульгарного понимания материалистического состояния бытия, т.е. все есть и все едино только в том, что есть, визуальный, физический объемный атрибут и значимая вещь называется материей. Та же ситуация служит генератором прагматического вульгаризма. Все в нем сводится к простой заинтересованности.

В художественной, образной фантазии, тени в воображении, точнее образы творческого мира выделяются из внутреннего мира человека, его внутреннего воображения и превращаются в достояние общества. Когда он становится достоянием общества, которое является сущностью, он теряет свою значимость как явление точно так же, как повседневные новые нанотехнологии. Все его знают, все его видят, все его чувствуют.

Однако, когда мы создаем пространство и площадку для фантазии, мы можем представить себе, в чем эта фантазия заключается. Другими словами, вопрос о том, что создает воображенная фантазия – ставит проблему поперек.

Мы ответим на этот вопрос – это тень. Так что это искусство фантазии, начало фантазии, и оружие это – тень. Тень – это не материальное явление, потому что оно живет только в воображении. Его также можно назвать тенью. Помните, в фильме «Волшебная лампа Аладдина» речь идет о городе теней или городов теней. Так как все события создаются в воображении, как фантазия в небольшом каморке, проявляющемся в состоянии силуэтов. И поэтому в воображении творец – будь он писатель или читатель – формирует все события в воображении как тень, как силуэт в то время как эти тени существуют только в воображении.

С другой стороны, силуэт – это базис теневой фантазии, в которой человек может создать не только то общество, которое он хочет, но и тот мир, о котором он мечтает, где он счастливо живет, именно такая страна теней, силуэтов его место счастья, потому что там он сам властвует.

Здесь же термины тень и силуэт имеют разные значения. Так, тень существует только рядом со светом, нет света, нет тени, это тьма. А силуэт – это не тень, а силуэт, который существует в нашем абсолютном воображении или внутреннем мире, точно так же, как фильм во сне, потому что тень – это знак существования, которое рассеивается вокруг того, что существует на основе света. А силуэт – это идеологическое явление, в котором нет ничего, что могло бы отразиться в нашем воображении на совершенно пустом месте.

Опять же, не следует забывать, что превращение одних и тех же слов в термины приводит к генерации усиления тяготения значений некоторых понятий. Важность феномена ауры в этом контексте безгранична. Любое исполнение, исполнение произведения искусства не дает достаточного эффекта без ауры. Так как аура, по крайней мере, имеет приоритет над парадигмой эмоций общества, аудитории, что в данном случае создает пространство для проявления существующей поэтической возможности произведения искусства.

Искусство теней формируется в различной системе в определенной области ауры: яркие цветные тени, восхитительные тени, тени без света и в других случаях или формах. Эти формы позволяют нам создавать образы из теней, то есть мы управляем всем существом с помощью эмоций, а эмоциональные образы – с помощью теней. Именно это явление открывает человечеству двери сентиментализма в искусстве. Неудовлетворенное желание, мечта, цель, муки ревности, чувство одиночества, неуверенности, ненадежности завтрашнего дня, прежде всего, неудовлетворенность своим местом в повседневной жизни, неудовлетворенность повседневной жизнью; все это начинает давить на человека. В результате человек входит в глубокий пессимизм и в конце концов хочет совершить самоубийство или уединения. Это всего лишь искры психологии сентиментализма.

Что касается теневой литературы, то она направлена на удержание человека от негативной психологии сентиментализма, ситуаций. Только человеку свойственно создавать специфическую ауру через искусство теней и, следовательно, достигать катарсиса. Однако биопсихологические процессы, которые мы перечислили выше, часто происходят в результате вульгарного понимания бытия, жизни, общества. Человек воображает себя в состоянии абсолютной беспомощности. Герменевтика и искусство теней в ней создают пространство для человека, чтобы осознать, что перед ним есть рубежи, которые он может достигнуть. Возможность, которая возникает в воображении, мы называем фантазией, выдуманностью, воображением. Герменевтика, как искусство, направлена на то, чтобы доказать, что любая фантазия, выдуманность и воображение могут сбыться завтра.

Не является ли нынешняя арена современных технологий, где мы живем, также плодом фантазии? Любое бытие в форме фантазии, выдуманности или воображении, существует в бытие в таком состоянии, что он приходит к человеку, к его воображению, к его сердцу. И мы видим это сначала в воображении, или мы чувствуем в воображении смысл души, а затем мы создаем его. Это плод искусства теней. Получается, что это как бы сотворение мира из черной дыры.

И произведения искусства и их идея красуются как божественный свет. Мы в герменевтике, понимаем их и превращаем в исполнение, не более того. Аура нужна для того, чтобы тени сияли, появлялись, создавались, определенная аура вдохновляет человека, воодушевляет его, вызывает в нем чувство большого творчества. Первым плодом такого процесса может стать поэзия. Потому что в поэзии человек стремится облечь свои тени в слова, которые он может чувствовать духовно, но которые он не может ясно видеть.

Искусство теней – это духовное отражение бытия. Все бытие, геометрическая блокада воспринимается в нем как тень, причем человек чувствует что тени существуют. И материал в нем оказывается бытием, тенью: они есть и видны глазу, но физически ничего нет. Материалистический мир в бытие создает тени. Горы, облака, деревья, люди..., положим, все-все превращаются в тень.

Абстрактное отражение материалистического бытия, которые мы знаем, чувствуем и воображаем, становится миром силуэтов, и оно движется в воображении через тени. Силуэт – это духовный мир, тени в нем – это образы. Мы видим, воспринимаем через воображение такой мир теней. Самая важная ситуация в мире теней заключается в том, что вам кажется что перед вами в одно время, в одном месте возникает все, весь мир. В нем не имеет значения время и пространство. Ты чувствуешь себя как-будто видите рядом с собой

в одновременно любого человека или существо, созданное Богом, которого вы знаете или не знаете, которого видели или не видели. Главное, что в этом мире мы обладаем абсолютной властью. Такое абсолютное господство дает поэту, читателю неограниченную власть.

Такая власть есть способность изменить все бытие в его облике, чувство его перестройки, и в этом смысле поэт чувствует не только фундамент, на которой он существует, но и способность радикального переустройства всего круга мира, и не только бытия, находящегося вне человека, но и общества. Потому что океан его несбывшейся мечты это общество – тени в окружающей его среде – образы.

Его духовный бунт пробуждается в царстве теней этого самого воображения, приходит в возбуждение, приводит свою духовную тень в действие. Он – обладатель бесконечной силы, он – отважный, он – храбрый, он – благородный, он – щедрый, он – завершенная форма красоты, он – благородный покровитель, он – яркое проявление совершенного мира. И вообще, в ней воплощены все позитивные и ментальные аспекты психологии. Искусство теней – это самая первая сила, которая может донести до читателя-мира теней, преобразить его бытие.

Если помните, герой произведения «Белый корабль» живет в ожидании таких ощущений. Он думает, что человеку достаточно лишь быть одиноким, чтобы быть счастливым всю жизнь. Потому что все счастье бедного человека неразрывно связано с судьбой шести – семи человек в одном маленьком кордоне. Его счастье, судьба, прошлое, будущее и даже трагедия были также связаны с местной средой, он мечтал о том, что, превратившись в рыбу, само попадание на корабль, находящегося в море, изменит не только его, но и судьбу всего человечества.

Страна теней предлагает каждому человеку такое неисчерпаемое внутреннее духовно-сознательное счастье в предвкушении художественных чувств, в потоке небесных серебряных или ярких эмоций. Это самый простой и незамысловатый резонанс лирического наследия узбекской классической литературы, который может быть создан в каждой душе.

В условиях, когда в теневом мире господствует духовная свобода, читатель чувствует себя в предвкушении искреннего счастья. Такое неиссякаемое и безграничное счастье приносит человеку не только духовное спокойствие, социальное совершенство, но и позволяет ему преобразить заветное поведение красотой. Тени – это оружие воображения, а воображение – это отражение бытия в человеческом облике. Облик – красота души, существование человека.

Образцы искусства теней мы встречаем в любых ведущих образцах узбекской классической литературы. Автор при изложении образа своей души создает неповторимый цветной мир посредством слова. Цель поэта – творца в описании мира, состоит не в том, чтобы увеличить словарный запас читателя, произнося красивые, яркие, звучные, беззвучные слова, а в том, чтобы через эти красочные слова активизировать его воображение и дать ему возможность исследовать еще неведомый великолепный мир через воображение и передать человеку из другого мира очерки реальной гармоничной жизни.

Список использованной литературы:

1. Тисельтон Э. Герменевтика. – Минск: 2008.
2. Султон И. Адабиёт назарияси. –Тошкент: 1985.

3. Х,ожиах,медов А. Мумтоз суз санъати. –Тошкент: 1998.
4. Бобоев Т. Адабиётшунослик назарияси. –Тошкент: 2002.
5. Хализев В.А. Теория литературы. –Москва: 2008.
6. Шофкоров, А. М. ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ СЛОВА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ. Теория и практика современной науки. – 2019. - №2(44), 69-71.
7. Шофкоров, А. М. (2020). Геминациянинг услубий вазифасига доир. Филологиянинг долзарбмуаммолари, 1, 344-345.
8. Xoshimova, D., & Tadjibayev, M. (2020). The Social Dimensions of Understanding the Art of Literary Language. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(5), 32-37.
9. Tadjibayev, M. (2020). Understanding a Deep Essence of a Literary Work Without Comments. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(5), 26-31
10. Tajibayev, M. S. (2019). NEW APPROACHES IN THE ART OF LITERARY LANGUAGE. Современные исследования в области преподавания иностранных языков в неязыковом вузе, (8), 81-86.
11. Madayev, O., & Sobitova, T. (2011). Xalq og ‘zaki 162ragma ijodi. Toshkent: Sharq.